

MAHMUD KOSHG'ARIYNING "DEVONU LUG'ATIT TURK" ASARI TARIXIY-ETNOLOGIK MANBA SIFATIDA

Ibragimova Maftuna Abdulazizovna

Angren Universiteti Gumanitar va ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi
abdulazizovna1789@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18159403>

Annotatsiya: Mahmud Koshg'ariy tomonidan XI asrda yaratilgan "Devonu lug'atit turk" asari turkiy tillarning eng qadimgi va mukammal leksikografik yodgorligi bo'lib, u tarix va etnologiya fanlari uchun ham muhim manba hisoblanadi. Maqolada asarning yaratilish maqsadi, tuzilishi va tarixiy-etnologik ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Devonu lug'atit turk, Mahmud Koshg'ariy, turkiy tillar, tarixiy leksikologiya, etnologiya, turkologiya.

Annotation

Mahmud al-Kashgari's *Dīwān Lughāt al-Turk*, compiled in the 11th century, is the earliest comprehensive lexicographical monument of the Turkic languages and an important source for historical and ethnological studies. This article analyzes the aims, structure, and historical significance of the work.

Keywords: *Dīwān Lughāt al-Turk*, Mahmud al-Kashgari, Turkic languages, historical lexicology, ethnology, Turkology.

Аннотация

«Диван лугат ат-тюрк» Махмуда Кашгари является древнейшим и наиболее полным лексикографическим памятником тюркских языков и ценным источником по истории и этнологии. В статье рассматриваются цели создания, структура и научное значение данного труда.

Ключевые слова: Диван лугат ат-тюрк, Махмуд Кашгари, тюркские языки, историческая лексикология, этнология, тюркология.

Kirish

Turkiy xalqlarning tarixiy-madaniy merosini o'rganishda yozma manbalar alohida ilmiy ahamiyatga ega. Ushbu manbalar orasida Mahmud Koshg'ariy tomonidan XI asrda yaratilgan "Devonu lug'atit turk" asari nafaqat tilshunoslik, balki tarix, etnologiya va madaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan ham bebaho manba hisoblanadi. Asar turkiy tillarning dastlabki ilmiy tavsifini berish bilan birga, o'sha davr turkiy jamiyatining ijtimoiy hayoti, urf-odatlarini, an'analari va dunyoqarashini ham o'zida mujassam etgan.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi "Devonu lug'atit turk" asarining tarixiy-etnologik manba sifatidagi o'rnini ochib berish, unda aks etgan etnografik ma'lumotlarni ilmiy tahlil qilish hamda asarning turkologiya fanidagi ahamiyatini yoritishdan iborat.

Koshg'ariy asar muqaddimasida turkiy tillarning ilohiy ne'mat ekanini ta'kidlab, ularni o'rganish zarurligini ilmiy va siyosiy jihatdan asoslaydi. Bu holat asarning faqat lug'aviy emas, balki mafkuraviy ahamiyatga ham ega ekanini ko'rsatadi. Devonu lug'atit-turk» («Turkiy so'zlar devoni») — Mahmud Qoshg'ariy tomonidan 1071–72 yillarda tuzilgan turkiy tillar qomusiy asari. Asarda XI asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyo va G'arbiy Xitoy hududlarida yashagan turkiy urug' va qabilalar, ularning ijtimoiy holati, tili, tarixi, shuningdek hududning geografiyasi, metrologiyasi va astronomiyasiga oid bebaho ma'lumotlar jamlangan. Asarning

yaratilishiga asosiy sabab arab ilmiy muhitida turkiy tillarga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishning ortib borishi bilan bog'liq edi. Muallif o'z asari orqali turkiy tillarning boyligi va mukammalligini ko'rsatish, ularni arab tili bilan teng darajada ilmiy til sifatida namoyon etishni maqsad qilgan.

«Devonu lug'otit-turk»ning qo'lyozmasi 1914 yilda Turkiyaning Diyarbakr shahrida topilgan va 319 sahifalik nusxa Istanbulda saqlanadi. Bu qo'lyozma asl nusxadan taxminan 200 yil keyin — 1266 yilda Muhammad ibn Abu Bakr ibn Fotih al-Soviy al-Domashqiy tomonidan ko'chirib olindi.

Asar arab tilida yozilgan bo'lib, turkiy so'zlarning to'g'ri talaffuzi uchun arabcha harakatlardan keng foydalangan. Biroq arab alifbosining ba'zi tovushlarni to'la ifodalashi qiyin bo'lganidan, Qoshg'ariy turkiy talaffuzga mos maxsus belgilardan va ayrim hollarda ikki xil harakat yoki ikki alif bilan cho'ziliqni ko'rsatish kabi usullardan foydalanadi. Shuningdek, arabcha harflar yordamida ifodalanmaydigan turkiy tovushlarni asarda so'zlar bilan izohlab bergan.

Asar arab alifbosi asosida tuzilgan bo'lib, unda 7500 dan ortiq so'z va iboralar izohlangan. Har bir leksik birlik misollar, she'riy parchalar, maqollar va xalq og'zaki ijodiga oid namunalar bilan boyitilgan. Bu usul muallifning til materialiga nafaqat lingvistik, balki etnografik yondashganini ko'rsatadi. Asarda asosan avvalo ismlar (otlar), keyin fe'llar tushuntiriladi; so'zlar ularning uzunligiga qarab (2 dan 7 harfgacha) tartibga solingan. Muallif asarga o'zi tuzgan dunyo xaritasini ham ilova qilgan. Xaritada mamlakat, shahar, qishloq, tog', cho'l, dovon, dengiz, ko'l, daryo va boshqa toponimlar berilgan; matnda esa xaritada tilga olinmagan nomlar ham izohlangan. Xarita asosan hozirgi Sharqiy yarim sharga to'g'ri keladi. Asarning mazmunida XI asrdagi shaharlar, qishloqlar, dengiz va ko'llar, turkiy urug' va qabilalar haqida, ularning ijtimoiy holati, kelib chiqishi, nomlanishi, ichki urug'-toifalari, joylashuvi, urf-odatlar va til xususiyatlari haqida batafsil ma'lumotlar mavjud. Bundan tashqari, hayvonot va o'simlik nomlari, astronomik ma'lumotlar, burjlar va muqaddas taqvimga oid ma'lumotlar ham keltirilgan. Koshg'ariy turkiy qabilalar tilini qiyosiy tahlil asosida o'rganib, ularning fonetik, leksik va semantik xususiyatlarini aniq misollar bilan ko'rsatib beradi. Bu jihat asarni qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning dastlabki namunalaridan biri sifatida baholash imkonini beradi.

“Devonu lug'atit turk” faqat lug'at emas, balki turkiy xalqlarning XI asrdagi ijtimoiy hayotini yorituvchi muhim tarixiy-etnologik manbadir. Asarda turkiy qabilalarning joylashuvi, ularning nomlari, urf-odatlar, an'analari va kundalik turmush tarziga oid qimmatli ma'lumotlar uchraydi. Muallif turkiy xalqlarning ovchilik, chorvachilik, harbiy an'analari, kiyim-kechaklari va ovqatlanish madaniyatini til birliklari orqali tasvirlaydi. Ayniqsa, maqollar va hikmatli so'zlar orqali xalqning axloqiy qarashlari, ijtimoiy munosabatlari va dunyoqarashi ochib beriladi.

Asarda keltirilgan she'riy parchalar va folklor namunalari turkiy xalqlarning estetik qarashlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu parchalar orqali o'sha davr adabiy tafakkuri, poetik uslub va badiiy tasvir vositalari haqida xulosa chiqarish mumkin.

Shuningdek, “Devonu lug'atit turk”da tabiat, vatan, jasorat va insoniy fazilatlar ulug'lanadi. Bu holat asarning madaniy-tarbiyaviy ahamiyatini yanada oshiradi. Lug'aviy jihatdan asarda qabilalarning tiliga oid ma'lumotlar juda batafsil: so'zlarning ma'nolari (polisemiya, omonimiya, sinonimiya, antonimiya, arxaik so'zlar) tahlil qilinadi, ayrim so'zlarning etimologiyasiga to'xtaladi. Fonemalar, undosh va unli tovushlar, cho'zilib qisqalik, ular urug' tillaridagi talaffuzi va ortografiyasi, til hodisalari va qoidalari keng yoritilgan.

Morfologiyada esa soʻz turkumlari anʼanaviy ravishda uch guruhga — feʼl, ism va bogʻlovchi (partikula)ga boʻlinib, ularning hosil boʻlish va oʻzlashish yoʻllari koʻrsatilgan. Asarda 250 dan ortiq maqol va matallar, shuningdek bir qancha sheʼriy parchalar keltirilgan.

Sharqshunoslar va tilshunoslar «Devonu lugʻotit-turk»ni yuqori baholab, oʻz tadqiqotlarida keng foydalanganlar. Masalan, V. V. Bartold asardan faol foydalanib kelgan; V. I. Belyaev asarni jonli materiallarga asoslangan muhim manba deb atagan. Nemis olimi K. Brokkelman asarni 1928 yilda nemis tiliga tarjima qilgan. Qoʻlyozmaning fotosurati Istanbulda nashr etilgan; keyinchalik Besim Atalay tomonidan turk tiliga 3 jildda nashr qilingan. Asarning turkiy tildagi keyingi qayta nashri 1957 yilda bosilgan.

«Devonu lugʻotit-turk» ikkinchi boʻlib oʻzbek tiliga ham tarjima qilingan: 1960—63 yillarda Toshkentda «Fan» nashriyoti 3 jildda chop etgan. Bu tarjima tilshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor Solih Mutallibovning uzoq yillik mehnati natijasidir. Oʻzbekcha nashr faqat tarjima emas, balki asarga munosabat, izohlar, atamalar, shaxs va joy nomlariga sharhlarni ham oʻz ichiga oladi. Nashrning muqaddima qismida XI asr filologiyasi, «Qutadgʻu bilig» asari, Mahmud Qoshgʻariyning lingvistik qarashlari, turkiy qabilalar va ularning shakllanishi, hamda tarjima va transkripsiya prinsiplari haqida maʼlumotlar berilgan. Har bir jild oxirida keng koʻrsatkichlar — asarda uchragan soʻzlar alifbo tartibida va ularning oʻzbekcha hamda ruscha tarjimalari hamda soʻzlarning asardagi manzillari keltirilgan.

“Devonu lugʻatit turk” turkologiya fanining shakllanishida poydevor boʻlib xizmat qilgan. Keyingi davrlardagi koʻplab ilmiy tadqiqotlar aynan ushbu asarga tayanib olib borilgan. Asar bugungi kunda ham tarixiy leksikologiya, etnologiya va madaniyatshunoslik sohalarida asosiy manbalardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, “Devonu lugʻatit turk” asari turkiy tillarning ilk mukammal lugʻati boʻlish bilan birga, oʻz davrining tarixiy, etnologik va madaniy manzarasini aks ettiruvchi noyob ensiklopedik manbadir. Asar nafaqat tilshunoslar, balki tarixchilar va etnologlar uchun ham muhim ilmiy ahamiyatga ega boʻlib, turkologiya fanining rivojida beqiyos oʻrin tutadi. Mahmud Koshgʻariyning ilmiy merosi turkiy xalqlarning oʻzlikni anglashida, madaniy xotirani saqlashda muhim rol oʻynaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Koshgʻariy M. *Devonu lugʻatit turk*. – Toshkent: Fan, 1987.
2. Dankov I.G. *Slovarʼ tyurkskikh yazykov Makhmuda Kashgarskogo*. – Leningrad: Nauka, 1969.
3. Auezova Z.S. *Mahmud Kashgarskiy i ego «Divan lugat at-turk»*. – Almaty, 2005.
4. Ercilasun A.B. *Divan-ı Lugat-it Türk ve önemi*. – Ankara, 2016.
5. Boeschoten H. *The importance of the Divan Lugat at-Turk*. – Wiesbaden, 1998.